

TUT IPAK QURTIDA JINSIY BELGILANGAN TOZA DURAGAYLARNI YARATISHDA TANLOV USULLARINING SAMARADORLIGI VA GENETIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

Oripov Otabek Oripovich¹, Umarov Shavkat Ramazonovich²

¹Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti tadqiqotchisi, dotsent; ²Toshkent davlat agrar universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472004>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda jinsi bo'yicha belgilangan tut ipak qurti (*Bombyx mori* L.) zotlari asosida toza duragaylar yaratish, ularning saralash va reproduktiv sifatlarini baholash masalalari o'rganilgan. Jinslarga ajratish imkonini beruvchi tuxum ranglari (oqish – erkak, qoramtir – urg'ochi) asosida inkubatsiya qilingan zotlar autbriding va individual tanlash usuli orqali parvarishlangan. 3390 dona pilla tahlil qilinib, 55,5% pilla urug'chilikka maqbul deb topilgan. Kapalak chiqmaslik muammosi C-14 zotida eng yuqori (18,2%), C-13 zotida esa eng past (11,0%) darajada kuzatilgan. Bu holat genetik o'zgarishlar va metabolik faoliyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Olingan natijalar jinsiy ajratishga asoslangan seleksiya tizimlari orqali yuqori samarador duragaylar yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, tut bargi, tuxum, embrion, lichinka, g'umbak, dasta, g'ana, pilla, kapalak, zot, duragay, geterozis, urg'ochi, erkak, jins bo'yicha nishonlangan.

Аннотация. В данном исследовании изучены вопросы создания чистых гибридов на основе пород тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.), сортировки и оценки их репродуктивных качеств. Породы, инкубированные на основе окраски яиц (белая — самец, тёмная — самка), позволяющие разделить их по полу, выращивались методом аутбридинга и индивидуального отбора. Было проанализировано 3390 штук коконов, и 55,5% коконов были признаны приемлемыми для производства семян. Проблема невыхода бабочек у породы С-14 была самой высокой (18,2%), а у породы С-13 — самой низкой (11,0%). Это состояние может быть связано с генетическими изменениями и метаболической активностью. Полученные результаты имеют важное значение в создании высокоэффективных гибридов с использованием селекционных систем, основанных на половом разделении.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, тутовый лист, яйцо, эмбрион, личинка, куколка, пучок, кокон, бабочка, порода, гибрид, гетерозис, самка, самец, меченый по полу.

Abstract. This study explores the creation of pure hybrids based on silkworm (*Bombyx mori* L.) breeds, along with the sorting and evaluation of their reproductive traits. Breeds incubated based on egg color (white — male, dark — female), which allows sex differentiation, were reared using outbreeding and individual selection methods. A total of 3,390 cocoons were analyzed, of which 55.5% were deemed suitable for seed production. The highest rate of non-emergence of moths was observed in the S-14 breed (18.2%), while the lowest was in the S-13 breed (11.0%). This condition may be associated with genetic changes and metabolic activity. The results obtained are significant for developing high-efficiency hybrids using breeding systems based on sex differentiation.

Keywords: mulberry silkworm, mulberry leaf, egg, embryo, larva, pupa, filament, cocoon, moth, breed, hybrid, heterosis, female, male, sex-marked.

Kirish.

Respublikamizda tut ipak qurti zotlarining bir qator duragaylari yaratilgan va ularning mahsuldorligini oshirish bo'yicha ilmiy hamda amaliy ma'lumotlar mavjud. Biroq hozirgi qishloq xo'jaligi taraqqiyoti sharoitida asosiy e'tibor mahsulot hajmini oshirishga emas, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga qaratilmoqda. O'zbekistonning iqlim sharoiti - quruq, issiq va chang havoga, past namlikdagi tut bargiga, mahalliy mikrofloraga genetik jihatdan moslashgan tut ipak qurti zotlarigina yaxshi rivojlanib, yuqori hosil bera oladi [1,2,3].

Shu kabi talablarga javob bera oladigan, jinsi bo'yicha genetik jihatdan modifikatsiya qilingan toza duragaylarni yaratish hamda istiqbolli ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Jinsni sun'iy boshqarish yoki bosqichma-bosqich hayvon jinslarini o'zgartirib borish bo'yicha N.V. Shurshikova, M.E. Braslavskiy, V.A. Strunnikov, U.N. Nasirillaev, A.B. Yakubov, B.U. Nasirillaev, E.A. Larkina, N.K. Abdiqayumova, Hemmatatadi N., Keshan B., Sabhat A. tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan [4,5,6,7].

Tadqiqot usullari: Jinsi bo'yicha tuxum bosqichida belgilangan zotlar oilalari jinslarga qarab alohida inkubatsiya qilindi. Tuxum bosqichida oilalar past reproduktiv ko'rsatkichlari, noto'g'ri jinslar nisbati va tuxumlarning jonlanish foizi pastligiga ko'ra saralandi. Qurtlarning ikkinchi yoshida boqish uchun har bir oiladan 110 tadan erkak va 110 tadan urg'ochi tuxum (oqish va qoramtir rangli) sanab olinib, birgalikda parvarish qilindi. Laboratoriya sinovlari uchun mo'ljallangan duragaylardan 200 tadan (3 marotaba) qurt tanlab olindi.

Qurt bosqichida rivojlanishi notekis va hayotchanligi past bo'lgan qurtlar ajratib olib tashlandi. Oilalar tahlili har bir zot uchun 30 dona pilla (15 dona urg'ochi va 15 dona erkak) asoslanib o'tkazildi. Ipakchanligi, pilla va qobiq massasi past bo'lgan oilalar saralab olib tashlandi. Har bir zot bo'yicha pilla tahlili erkak va urg'ochi jinslarda alohida amalga oshirildi. Oilaviy tahlillarga ko'ra, yirik qobiqli, yuqori ipakchan, shakli va donadorligi pilla zotlariga mos keladigan pillalar boshlang'ich material sifatida tanlab olindi.

Autbriding usuli orqali eng yaxshi ko'rsatkichli jinslar o'zaro chatishtirildi. Individual tanlovdan so'ng naslli oilalardan qolgan pillalar super elita va duragay tuxumlar tayyorlash uchun foydalanildi. Sanoat duragaylari tayyorlanib, 3 g dan 10 g gacha bo'lgan miqdorda ishlab chiqarish sharoitida parvarish qilindi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Jinsi bo'yicha belgilangan zotlar genetik o'zgarish xususiyatlariga ega bo'lganligi sababli, 2 xil rangdagi tuxumlar qo'yadi — oqish (erkak jins) va qoramtir (urg'ochi jins). Ularni maxsus apparat yordamida ajratish mumkinligi natijasida olingan duragaylar 100% toza hosil qilinadi. Tayyorlangan tuxumlarning sifati juda yuqori bo'lib, ularning samaradorligi tuxum ishlab chiqaruvchi korxonalarining foydasi va ular tomonidan tayyorlangan tuxumlar miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq.

Yuqori ipakchanlik va yuqori chiqish ko'rsatkichlari birga namoyon bo'lishi tanlovning eng optimal varianti sanaladi. Ammo, quymadagi tuxumlar soni va pilla ipakchanligi orasida genetik bog'lanish ijobiy bo'lsa-da, juda past darajada. Bu holat yuqori ipakchanlik va yaxshi reproduktiv sifatiga ega tut ipak qurti tizimlarini yaratish imkoni borligini ko'rsatadi. Bu vazifaga faqat maqsadli yo'naltirilgan va intensiv tanlov yo'li bilan erishish mumkin.

Jinsi bo'yicha belgilangan komponent-zotlarning ipakchanlik bo'yicha seleksiya differentsiallari (baxor-2023.)

№ t/r	Zotlar	Pillalar soni, dona		Ipakchanlik, %		
		jami	tanlangan	jami	tanlangan	S
1	C-5	597	323	20,8	21,9	1,1
2	C-10	564	293	21,0	22,1	1,1
3	C-12	391	193	22,5	23,9	1,4
4	C-13	906	484	23,1	24,5	1,4
5	C-14	990	587	22,2	23,3	1,1
6	Ipakchi 1 (n)	220	112	23,8	24,2	0,4

Bunday tanlov belgilar orasidagi mavjud o'zaro bog'lanishlarning o'zgarishi orqali rejalashtirilgan maqsadga olib kelishi mumkin. Jami bo'lib, barcha zotlar bo'yicha 3390 dona pillalar alohida tahlil qilindi. Ularning 1880 tasi — ya'ni 55,5% — nasl uchun maqbul deb topildi. Tanlovning bunday intensivligi ayrim zotlarda ipakchanlikni biraz oshirish imkonini berdi.

Bugungi kungacha ipak mahsuldorligi ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha erishilgan natijalar “O'zbekistonning tut ipak qurti Jahon kolleksiyasining genetik fondi” katalogidagi ko'rsatkichlar bilan deyarli bir darajada. Ma'lumki, tut ipak qurti mahsuldorlik ko'rsatkichlarining shakllanishi tashqi muhit sharoiti va nasliy omillarning o'zaro ta'siri bilan chambarchas bog'liq.

Butun dunyoda, jumladan, O'zbekistonda ham iqlim sharoitining global o'zgarishi tut ipak qurtlarini reproduksiya qilish va parvarishlash jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat tut ipak qurti organizmining genetik potensialini to'liq namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, seleksiya va nasl tanlash natijalari ko'p jihatdan ma'lum bir belgilarning nasldan naslga o'tish darajasiga, shuningdek, belgilar orasidagi korrelyatsion bog'lanishga bog'liq. Qurtlar o'zgaruvchan muhit sharoitida parvarishlansa, ularning quyidagi genetik ko'rsatkichlari o'zgaradi: o'zgaruvchanlik darajasi, naslga o'tish koeffitsiyenti hamda belgilar orasidagi korelyatsiya.

Natijada, jinsiy naslni fenotipik ko'rinishiga asoslanib tanlash, har doim ham ularning genotipik xususiyatlariga to'liq mos kelmasligi mumkin. O'zgaruvchan sharoitda boqilgan qurtlar orasidan boshqa reaksiya me'yorlariga ega bo'lgan genotiplar tanlab olinishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Pillalardan kapalak chiqmaslik muammosining dolzarbligini inobatga olgan holda, tadqiqotlarimiz davomida o'rganilayotgan zotlarda kuzatilgan bunday holatlar tizimli tarzda qayd etib borildi. Buning uchun har bir zot aralashmasidan 100 tadan pilla namunasi tanlab olindi. Kapalaklar chiqqandan so'ng, qobig'i teshilmagan, ya'ni kapalagi chiqmagan pillalar ajratib olinib, alohida sanab chiqildi.

2 jadval

Jinsi bo'yicha belgilangan zot pillalaridan chiqmagan kapalaklar miqdori (bahor 2023y)

№ t/r	Zotlar	Pilla soni, dona.		Chiqmagan kapalaklar %
		Tekshirilgan	Chiqmagan kapalaklar.	
1	C-5	103	12	11,7
2	C-10	102	14	13,7
3	C-12	100	12	12,0
4	C-13	100	11	11,0
5	C-14	105	18	17,1
6	Ipakchi 1 (n)	100	7	7,0

Olingan natijalarga ko'ra, jinsi bo'yicha belgilangan zot pillalaridan kapalaklar chiqmaslik darajasi 2023-yilda 11,0% dan 18,1% gacha bo'lgan oraliqda kuzatildi. Eng yuqori kapalak chiqmaslik foizi C-14 zotida — 17,1%, eng past ko'rsatkich esa C-13 zotida — 11,0% ni tashkil etdi. Nazorat varianti sifatida tanlangan Ipakchi-1 zotida esa bu ko'rsatkich ancha past bo'lib, atigi 7,0% ni tashkil etdi. Demak, 2023-yildagi umumiy ko'rsatkichlarga ko'ra, kapalak chiqmaslik darajasi 11,0% dan 17,1% gacha bo'lgan oraliqda bo'ldi.

Bunday holatni jinsi bo'yicha belgilangan zotlarning genomlarida kuzatiladigan genetik o'zgarishlar tut ipak qurtining metabolizmi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan izohlash mumkin. Balki kapalaklarning chiqmasligi holati zotlardagi yuqori ipakchanlik darajasi bilan ham bog'liqdir. Ayniqsa, C-14 zotida bu ikki ko'rsatkich — yuqori ipakchanlik va kapalak chiqmaslik foizi — birgalikda kuzatilmoqda.

Ba'zi ilmiy manbalarga ko'ra, kapalaklarning pilladan chiqish darajasi pillaning kalibriga (o'lehamiga) bog'liq bo'lishi mumkin. Boshqa tadqiqotchilar fikricha, bu muammo pilla o'rash jarayonidagi haroratning o'zgarib turishi, pillalarning dastalarda noto'g'ri joylashuvi, yoki kapalaklar pillani teshib chiqishda zarur bo'lgan fermentativ suyuqlik konsentratsiyasining pastligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shunga qaramay, jinsi bo'yicha belgilangan zotlarda pilladan kapalak chiqmaslik muammosi hozirgacha yetarlicha o'rganilmagan. Bu holat bo'yicha chuqurroq tadqiqotlar olib borilishi, kelajakdagi seleksiya va biotexnologik yondashuvlar uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ларкина Е.А., Акилов У.Х., Данияров У.Т., Абдукаюмова Н.К. Двигательная активность тутового шелкопряда как фактор синхронизации развития популяции. // Аграрная наука, №1, 2022 – С.64-70.
2. Ларкина Е.А., Акилов У.Х., Туйчиев Ж.Ш., Асронов Э.К., Солиева М.Б., Абдукаюмова Н.К. Использование способов управления размножением тутового шелкопряда в практическом шелководстве. // Аграрная наука, №7-8, 2022 – С.114-121.
3. Ларкина Е.А., Исматуллаева Д.О., Зияева Я.М. Тестирование некоторых пород мировой коллекции тутового шелкопряда на склонность к болезнеустойчивости. // Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», №2, Ташкент, 2010. – С.42-45.
4. Ларкина Е.А., Якубов А.Б. Возможность применения меченных по полу пород тутового шелкопряда для приготовления 100%-но чистых гибридов. // Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции «Актуальные

- проблемы производства качественного и конкурентоспособного коконного сырья». 24.10.2017, Ташкент. – С.51-55.
5. Насириллаев Б.У. Взаимодействие генотипов тутового шелкопряда *Bombyx mori* L. с условиями внешней среды. // Ташкент, 2012. – С.3-140.
 6. Якубов А.Б., Ларкина Е.А., Гайкалова В., Курбанов Р.К., Курбанова М. Аспекты практического использования генетических и селекционных методов в промышленном шелководстве. // «Proceedings», Ташкент, 2005, – С.388-395.
 7. Hemmatabadi N., Seidavi A. and Gharahveysi Sh., A review on correlation, heritability and selection in silkworm breeding. //Journal of Applied Animal Research, 2016.-V.44, №1.- P.9-23.